

ANÁLISE ESPACIAL PARA AUXILIAR NA ESTIMAÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO: CASO DE ESTUDO EM ASSENTAMENTOS DO INCRA NO PARANÁ.

RODRIGO FANTIN XAVIER DA SILVEIRA¹, CAIO DOS ANJOS PAIVA², LETICIA CAVAGNARI³

¹UFPR – rodrigofantin@ufpr.br

²UFPR – anjospaiva@ufpr.br

³INCRA– leticia.cavagnari@incra.gov.br

A logística dos processos de campo nos serviços de georreferenciamento de propriedades rurais envolve uma série de situações que impactam sua eficiência operacional. Nesse sentido, entende-se que as dificuldades de acesso aos pontos que demandam vista *in loco* durante os levantamentos topográficos georreferenciados podem ser elencadas como variáveis obrigatórias em uma análise estratégica para definição de valores dos serviços de georreferenciamento.

Se considerarmos que estas variáveis determinam o intervalo de tempo necessário para o deslocamento entre dois pontos consecutivos em uma rota predeterminada, que existe uma dependência espacial entre estes pontos. Esta dependência, se refere à interação entre os pontos do levantamento, onde a proximidade geográfica de um ponto, associada aos obstáculos e características do terreno, impactam o tempo necessário para levantar o próximo ponto. Por exemplo, a presença de obstáculos naturais em um ponto pode aumentar o tempo de deslocamento para o ponto seguinte, mesmo quando a distância entre eles é curta.

O propósito do estudo é analisar e entender como as dificuldades de acesso aos pontos de levantamento em serviços de georreferenciamento de propriedades rurais afetam a eficiência operacional e seus custos. Além disso, o estudo visa desenvolver uma metodologia que auxiliara a estimativa mais precisa dos valores desses serviços, levando em consideração não apenas a distância entre os pontos, mas também a dependência espacial que existe no trajeto percorrido entre cada vértice, são fatores que impactam o tempo necessário para realizar os levantamentos.

Para abordar essa complexidade, o uso de técnicas de modelagem espacial pode ser uma alternativa para determinação de valores para os serviços de georreferenciamento. Nesta pesquisa, uma das abordagens é a adaptação da técnica de aprendizagem de máquina, denominada *Random Forest*, para capturar padrões espaciais e não lineares em um conjunto de amostras para modelar a dependência espacial entre os pontos de um levantamento topográfico georreferenciado.

Palavras-chaves: Georreferenciamento de Imóveis Rurais; Precificação de georreferenciamento; Modelagem Estatística; Análise Espacial.

O diagrama resumido, **Figura 1**, ajuda a entender de uma forma simplificada, a metodologia seguida:

Figura 1- Diagrama Resumido.

Fonte: Autor (2024).

Na etapa de definição da área de estudo (**Figura 2**) são escolhidas áreas de Projetos de Assentamento do INCRA em diferentes localidades no interior do Paraná, buscando a quebra de possíveis correlações entre as variáveis estipuladas. Os dados da equipe 01 serão utilizados na modelagem, enquanto os dados da equipe 02 e 03 serão envolvidas no processo final, para conferência de precisão do modelo.

Figura 2 - Definição da Area de Estudo

Fonte: Autor (2024).

Na etapa de definição das variáveis espaciais são definidas e manipuladas as variáveis a serem modeladas, como demonstra a Figura 3, de acordo com o deslocamento da Equipe 01, por dia de trabalho, como mostra Figura 4.

Figura 3: Definição das Variáveis Independentes e Dependente.

Fonte: Autor (2024).

Figura 4: Deslocamento, em campo, demonstrando as Variáveis Espaciais.

Fonte: Autor (2024).

Na etapa de análise da correlação entre as variáveis, por meio de análise exploratória, Figura 5, será possível encontrar e quantificar a correlação entre as variáveis independentes.

Figura 5 - Análise da Correlação entre as Variáveis

Fonte: Autor (2024).

Na etapa de modelagem, utiliza-se diferentes métodos, como apresenta a Figura 6, onde são aplicadas as variáveis independentes a fim de encontrar a melhor forma de se determinar a variável dependente (variável a ser explicada).

Figura 6: Modelos utilizados

Fonte: Autor (2024).

Na etapa de validação dos modelos, os procedimentos para validar cada um deles são aplicados, com intuito de verificar a precisão de cada método utilizado na modelagem, conforme mostra Figura 7.

Figura 7: Diferentes formas de Validação

Fonte: Autor (2024).

Na etapa de comparação dos modelos, o objetivo é avaliar qual o modelo que melhor explica a variável dependente, de acordo com a discrepância dos dados originais (T^1) e posteriormente com os dados advindos das outras equipes (T^2 e T^3) analisando a discrepância com os dados modelados (T_m), como mostra Figura 8.

Figura 8: Discrepância entre os tempos modelados e os tempos dos Caminhamentos entre vértices.

Fonte: Autor (2024).

É esperado que a modelagem dos dados obtidos em conjunto com o tempo de rastreamento de cada vértice, no âmbito do Georreferenciamento, possa encontrar e estimar parâmetros necessários para que seja possível o vínculo das variáveis independentes com a variável dependente, como o caminhar representado na Figura 9, tanto para levantamentos utilizados no estudo como para trabalhos futuros.

O uso de técnicas de modelagem espacial pode fornecer uma abordagem eficaz para modelar a relação entre as características espaciais dos pontos de levantamentos e o tempo necessário para o levantamento. Isso resultaria em uma precisão mais precisa dos serviços de georreferenciamento, considerando não apenas a dificuldade de acesso e as condições climáticas, mas também a dependência espacial dos pontos.

Para recomendações futuras, fica a sugestão de expansão do estudo para inclusão de mais variáveis e/ou técnicas de modelos mais avançadas, bem como a aplicação do modelo em diferentes regiões do Brasil e quem sabe do Mundo, acerca de melhorar a robustez do modelo.

Outra recomendação seria melhorar a coleta de dados espaciais, de uma maneira mais automática ou computacional e a melhoria de modelos de aprendizado de máquina para cenários diversos do Georreferenciamento de Imóveis Rurais.

Figura 9: Caminhamento com respectivos tempos entre vértices.

Fonte: Autor (2024).

REFERÊNCIAS

LORENZI, Gláucia Serafini Gonçalves; ROSA, Luciana da. Controle de custos em uma empresa de topografia. 2007.

FARIA, Bruno Cardoso et al. Main challenges in the identification and measurement of indirect costs in projects: a multiple case study. **Gestão & Produção**, v. 27, p. e4913, 2020.

DE SOUZA PIMENTA, Felipe; RIBEIRO, V. R.; CRUZ JÚNIOR, D. C. Modelagem de regressão espacial para estimava de valores em massa a partir de cartografia cadastral. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 73, n. 1, p. 36-52, 2021.

DUARTE, Alair Henrique et al. Proposta à execução de um georreferenciamento de A a Z em uma propriedade rural. **PARAMÉTRICA**, v. 14, n. 2, 2022.

SANTOS, Luís Antônio dos. Análise de dados e modelagem matemática aplicada ao georreferenciamento de imóveis rurais. 2022.

BALLAR, Vinícius Cavalcanti Mariano et al. Georreferenciamento de imóvel rural e processo de certificação via SIGEF: estudo de caso do CECA–UFAL. 2021.

SILVA, Bruno Ferreira. Estudo comparativo de GNSS e Estação Total no levantamento topográfico. 2017.